

УЎТ: 633.14; 631.53

КУЗГИ ЖАВДАР НАВЛАРИ БАРГ САТХИНИНГ ШАКЛЛАНИШИГА УРУҒ ЭКИШ МУДДАТ ВА МЕЪЁРЛАРИ ҲАМДА МАЪДАНЛИ ЎҒИТЛАР БИЛАН ОЗИҚЛАНТИРИШ МЕЪЁРЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ

¹Н.Ёдгоров, қ.х.ф.д, катта илмий ходим,

²Б.Хасанов, қ.х.ф.д (PhD)

¹“ТИҚХММИ” МТУнинг (Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти),

²(Жанубий деҳқончилик илмий-тадқиқот институти)

Аннотация. Мақолада Қашқадарё вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида кузги жавдар навларининг барш сатҳи ва унинг шаклланишига жавдар навлари, экиш муддати, меъёри ва маъдан ўғитлар меъёрларининг таъсири ўрганилган, вариантлар ўзаро таққосланган ва таҳлил қилинган.

Калит сўзлар. Жавдар, нав, экиш муддати, экиш меъёри, маъдан ўғит меъёри, барг сатҳи, «Ns Savo» ва «Вахшская 116».

Аннотация. В статье сопоставлены и изучен о влияние сортов ржи, сроков посева, норм и норм минеральных удобрений на площадь листьев и ее формирование в условиях светло-сероземных почв Кашакадарьинской области.

Ключевые слова. Рожь, сорт, срок посева, норма высева, норма минеральных удобрений, площадь листьев, «Ns Savo» ва «Вахшская 116».

Abstract. The article compares and studies the influence of rye varieties, sowing dates, norms and norms of mineral fertilizers on leaf area and its formation in the conditions of light gray soils of the Kashakadarya region.

Keywords. Rye, variety, sowing time, seeding rate, mineral fertilizer rate, leaf area, «Ns Savo» ва «Vakhshskaya 116».

Бугунги кунда озиқ-овқат муаммоси дунёда глобал масалалардан бирига айланиб бормоқда. Бунга сабаб, биринчидан дунё аҳоли сонининг ортиб бориши бўлса, иккинчидан тупроқ ва об-ҳаво шароитларининг кескин ўзгариб бораётганлигидадир. Жавдар бошқа кузги дон экинларидан фарқли ўларок, бегона ўтлар билан рақобатда улардан устун келиб, далани бегона ўтлардан тозалайди. Жавдар буғдойга қараганда тупроқда 1,5-2,0 барабар кўп илдиз ва анғиз қолдиқларини қолдиради, донидан тайёрланган нон ва нон маҳсулотлари юқори калорияли, тўйимли, пархезбоп ва яхши таъмга эга бўлади. Шу сабабли, жавдардан юқори ва сифатли дон ҳосили олиш қишлоқ хўжалигидаги долзарб аҳамиятга эга бўлган масалалардан бири ҳисобланади [1].

Ҳосилни шаклланишида асосий рол фотосинтезга тегишли бўлиб, унинг асосий органи барг ҳисобланади. Фотосинтезнинг муҳим кўрсаткичлардан бири бу – ўсимликларнинг ассимиляция юзаси (барг сатҳи) иштирокида қуёш нурларининг ёруғлик энергияси орқали фотосинтез жаарёнида потенциал энергияга айланишидир. Барг сатҳининг шаклланишга кўплаб агротехник, иқлим ва биологик омиллар таъсир қилади. Буларга, тупроқ унумдорлиги, экиш муддати, об-ҳаво шароити, нав хусусияти, экиш меъёри, тушлаш коэффициенти, ўсимлик бўйи ва бошқалар кирази [2-5].

Тадқиқотларимиз, Жанубий деҳқончилик илмий тадқиқот институти Қарши тумани Яхши Омонов худудидаги тажриба майдонида олиб борилди. Тадқиқотларда, кузги жавдарнинг «Ns Savo» ва «Вахшская 116» навларини экиш 01-05.10 ва 20-25.10 муддатларда, экишни 4,0; 5,0 ва 6,0 млн.дона/га меъёри ва маъдан ўғитларнинг бир дона мутлоқ назорат (ўғитсиз) ва иккита N₂₀₀P₁₀₀K₇₅; N₂₄₀P₁₂₀K₉₀ кг/га меъёрларининг кузги жавдар навлари барг сатҳига таъсири сезиларли бўлгани маълум бўлди.

Тадқиқотларда, кузги жавдар навлари барг сатҳига экиш муддати, меъёри ва маъдан ўғит меъёрларининг таъсири турлича бўлгани қайд этилди.

Иزلанишларимизда, кузги жавдар навларида барг сатҳи динамикаси тупланиш давридан бошоқлаш даврига қадар ортиб боргани ҳолда, мум пишиш даврига келиб аксинча камайгани аниқланди.

Бунда, тупланиш даврида кузги жавдар навларида барг сатҳи (m^2/m^2) 0,66-1,65 m^2/m^2 , найчалашда 1,20-6,27 m^2/m^2 , бошоқлашда 1,89-8,78 m^2/m^2 ва мум пишиш даврида 1,09-5,80 m^2/m^2 бўлгани аниқланди. Мум пишиш даврига келиб, ўсимликлар поясининг пастки қисмидан барглариининг сарғайиши ҳисобига, барг сатҳи ҳам шунга мутаносиб камайиб борганлиги маълум бўлди.

Шунингдек, тажрибада қўлланилган омиллардан экиш муддати, меъёри ва маъдан ўғит меъёрларининг таъсирида, жавдар навлари барг сатҳи турлича ўзгариб, маълум фарқларни намоён этганлиги аниқланди (1-жадвал).

Жадвал 1

Кузги жавдар навлари барг сатҳига экиш муддати, меъёри ва маъдан ўғит меъёрларининг таъсири, m^2/m^2 (2021-2022 йй.).

№	Жавдар навлари	Экиш меъёри, млн.дона/га	Маъдан ўғит меъёрлари, кг/га	Экиш 01-05.10 муддати				Экиш 20-25.10 муддати			
				Тупланиш	Найчалаш	Бошоқлаш	Мум пишиш	Тупланиш	Найчалаш	Бошоқлаш	Мум пишиш
1	«Ns Savo»	4,0	Назорат (Ўғитсиз)	0,79	1,60	2,49	1,44	0,70	1,28	1,99	1,15
2			N200P100K75	1,12	4,01	6,29	3,64	1,00	3,34	5,27	3,05
3			N240P120K90	1,22	4,66	7,07	4,38	1,10	3,91	5,98	3,70
4		5,0	Назорат (Ўғитсиз)	0,95	1,92	2,98	1,72	0,83	1,51	2,34	1,35
5			N200P100K75	1,33	4,75	7,39	4,27	1,16	3,91	6,12	3,54
6			N240P120K90	1,44	5,48	8,21	5,07	1,31	4,67	7,05	4,37
7		6,0	Назорат (Ўғитсиз)	1,09	2,21	3,39	1,96	0,96	1,73	2,66	1,53
8			N200P100K75	1,48	5,22	7,54	4,64	1,33	4,37	6,36	3,94
9			N240P120K90	1,65	6,27	8,78	5,80	1,47	5,10	7,19	4,74
10	«Вахшская 116»	4,0	Назорат (Ўғитсиз)	0,75	1,49	2,35	1,36	0,66	1,20	1,89	1,09
11			N200P100K75	1,04	3,69	5,75	3,32	0,94	3,11	4,89	2,82
12			N240P120K90	1,13	4,27	6,41	3,96	1,03	3,64	5,49	3,40
13		5,0	Назорат (Ўғитсиз)	0,90	1,80	2,81	1,62	0,78	1,44	2,25	1,30
14			N200P100K75	1,24	4,35	6,80	3,93	1,09	3,61	5,69	3,29
15			N240P120K90	1,33	5,00	7,50	4,64	1,22	4,32	6,52	4,03
16		6,0	Назорат (Ўғитсиз)	1,05	2,09	3,18	1,83	0,89	1,67	2,54	1,47
17			N200P100K75	1,37	4,77	6,89	4,27	1,27	4,12	5,99	3,71
18			N240P120K90	1,49	5,62	7,84	5,17	1,38	4,70	6,61	4,36

Жумладан, тадқиқотларимизда барг сатҳи экишнинг 01-05.10 муддатида, 20-25.10 муддатига нисбатан юқори кўрсаткичларни қайд этган бўлса, экиш меъёрлари (4,0; 5,0 ва 6,0 млн.дона/га) тартибда ўзгариши, ўсимликлардаги барг сатҳи экиш меъёрларига тўғри пропорционал бўлгани аниқланди. Маъдан ўғит меъёрлари эса, кузги жавдар навлари барг сатҳига ижобий таъсирини намоён қилган ҳолда, ўғит меъёри қўлланмаган назорат (ўғитсиз) вариантга нисбатан, маъдан ўғит меъёрлари (N200P100K75 ва N240P120K90 кг/га) тартибда, барг сатҳи ортиб боргани қайд этилди.

Жумладан, кузги жавдар навлари ўсимликларида барг сатҳи ($\text{м}^2/\text{м}^2$) ривожланиш даврилари бўйича энг кўп бошоқлаш даврида қайд этилган бўлиб, энг кам барг сатҳи туплаш даврида (бошоқлаш даврига нисбатан $1,23-7,13 \text{ м}^2/\text{м}^2$ га кам) қайд этилди. Бунда, бошоқлаш даврида экишнинг 01-05.10 муддатида барг сатҳи $2,35-8,78 \text{ м}^2/\text{м}^2$, туплаш даврида $0,75-1,65 \text{ м}^2/\text{м}^2$ ни ташкил этган бўлса, экишнинг 20-25.10 муддатига келиб кўрсаткичлар $1,89-7,19$ ва $0,66-1,47 \text{ м}^2/\text{м}^2$ ни ташкил этган ҳолда 01-05.10 муддатига нисбатан $0,46-1,59$ ва $0,09-0,18 \text{ м}^2/\text{м}^2$ га кам бўлгани аниқланди.

Тахлилларимизда, экиш меъёрларининг ортиб бориши тартибида кузги жавдар ўсимликлардаги барг сатҳининг ортиши кузатилди. Бинобарин, экиш муддатлари кесимида, экишнинг 4,0 млн.дона/га меъёрида барг шаклланишининг энг интенсив бўлган бошоқлаш даврида (1; 2; 3; 10; 11; 12-вариантлар) барг сатҳи $1,89-7,07 \text{ м}^2/\text{м}^2$ бўлган бўлса, экишнинг 5,0 млн.дона/га меъёрида (4; 5; 6; 13; 14; 15-вариантлар) $2,25-8,21 \text{ м}^2/\text{м}^2$ ёки 4,0 млн.дона/га меъёри (1; 2; 3; 10; 11; 12-вариантлар) га нисбатан $0,35-1,14 \text{ м}^2/\text{м}^2$ га кўп, 6,0 млн.дона/га меъёрида эса (7; 8; 9; 16; 17; 18-вариантлар) $2,54-8,78 \text{ м}^2/\text{м}^2$ ёки 5,0 млн.дона/га меъёрига нисбатан $0,09-0,57 \text{ м}^2/\text{м}^2$ га кўп бўлгани қайд этилди.

Тадқиқотларда, жавдар навлари барг сатҳининг шаклланишида, маъдан ўғитларнинг таъсири сезиларли бўлгани маълум бўлди. Бунда, жавдар навларига маъдан ўғитлар қўлланмаган (Назорат) вариантга нисбатан, маъдан ўғитларнинг $\text{N}_{200}\text{P}_{100}\text{K}_{75}$ ва $\text{N}_{240}\text{P}_{120}\text{K}_{90}$ кг/га меъёрларининг қўлланилиши, ўсимликлардаги ассимиляция юза (барг сатҳи) нинг интенсив шаклланишига сезиларли таъсир кўрсатгани аниқланди.

Жумладан, экиш 01-05.10 ва 20-25.10 муддатларидаги вариантларда кузги жавдарнинг «Ns Savo» нави назорат (ўғитсиз) бўлган (1; 4; 7-вариантлар) бўйича барг сатҳи бошоқлаш даврида $1,99-3,39 \text{ м}^2/\text{м}^2$, «Вахшская 116» нави (10; 13; 16-вариантларда) $1,89-3,18 \text{ м}^2/\text{м}^2$ бўлган бўлса, маъдан ўғит $\text{N}_{200}\text{P}_{100}\text{K}_{75}$ кг/га меъёри қўлланганда навларга мувофиқ (2; 5; 8 ва 11; 14; 17-вариантлар) да $5,27-7,54$ ва $4,89-6,89 \text{ м}^2/\text{м}^2$ ни ташкил этган ҳолда назорат (1; 4 7 ва 10; 13; 16-вариантлар) га нисбатан $3,28-4,41$ ва $3,00-3,99 \text{ м}^2/\text{м}^2$ га кўп, маъдан ўғит $\text{N}_{240}\text{P}_{120}\text{K}_{90}$ кг/га меъёри қўлланган (3; 6; 9 ва 12; 15; 18-вариантлар) да $5,98-8,78$ ва $5,49-7,84 \text{ м}^2/\text{м}^2$ ёки $3,99-5,39$ ва $3,60-4,69 \text{ м}^2/\text{м}^2$ га кўп бўлгани қайд этилди.

Тадқиқотларимизда, жавдар налварида энг кўп барг сатҳи экишнинг 01-05.10 муддати, 6,0 млн.дона/га меъёри ва маъдан ўғитларнинг $\text{N}_{240}\text{P}_{120}\text{K}_{90}$ кг/га меъёри қўлланган вариантда бошоқлаш даврида $8,28 \text{ м}^2/\text{м}^2$ ни ташкил этган бўлса, энг кам барг сатҳи экишнинг 20-25.10 муддати, 4,0 млн.дона/га меъёрида, маъдан ўғитлар қўлланмаган (Назорат) вариантда бошоқлаш даврида $1,89 \text{ м}^2/\text{м}^2$ ни ташкил этди.

Хулоса ўрнида таъкидлайдиган бўлсак, Қашқадарё вилоятнинг оч тусли бўз тупроқлари шароитида жавдар навлари ўсимликларида интенсив ассимиляция юза (бошоқлаш даврида барг сатҳи $8,78-7,74 \text{ м}^2/\text{м}^2$) нинг шаклланиши ва бу орқали фотосинтез жавраёнининг меъёрида ўтиши эвазига кўп миқдорда қуруқ биомассанинг ҳосил бўлиши учун, жавдар навларини 01-05.10 муддати, 6,0 млн.дона/га меъёрида экиш ва маъдан ўғитларнинг $\text{N}_{240}\text{P}_{120}\text{K}_{90}$ кг/га меъёри билан озиклантириш мақсадга мувофиқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Khasanov, B. R. (2024). THE INFLUENCE OF VARIOUS AGROTECHNICAL FACTORS ON 1000 GRAIN MASS OF WINTER RYE VARIETIES.
2. Шеуджен А.Х., Загорулько А.В., Громова Л.И., Онищенко Л.М., Лебедевский И.А. и др. – Краснодар, 2009. – 298 с.
3. Вознесенская Т.Ю., Можарова И.П. Влияние инновационных удобительных комплексов на фотосинтез и продуктивность листового аппарата пшеницы озимой. Плодородие №6а2021. Москва. – С. 52-55.
4. Устенко Г.П. Фотосинтетическая деятельность растений в посевах – основа формирования высоких урожаев. В кн. Фотосинтез и вопросы продуктивности растений. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – С. 37-71.

5. YODGOROV, N. G., HASANOV, B. R. U., & MIRZAEV, N. F. (2021). THE INFLUENCE OF VARIOUS FACTORS ON THE GROWTH PERIOD AND YIELD INDICATORS OF WINTER WHEAT VARIETIES. *PLANT CELL BIOTECHNOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY*, 199-210.